

C E R T I F I C A T E

TA'LIM FIDOYILARI

Рахматуллаева Мавлуда Саидовна

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

КИМЁ ДАРСЛАРИДА ЎҚУВЧИЛАРДА КОМПЕТЕНЦИЯЛАРНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА

ЎҚУВ ЎЙИНЛАРИНИНГ РОЛИ ВА АҲАМИЯТИ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/MAY